

MALAYZIYANING QIYMATGA ASOSLANGAN VOSITACHILIK KONSEPSIYASI

*Safarova Nasiba Gulmurod qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Innovatsion menejment kafedrasida assistenti
n.safarova@tsue.uz*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Malayziyaning qiymatga asoslangan vositachilik (Value-Based Intermediation – VBI) konsepsiyasining mohiyati, uni joriy etish mexanizmlari hamda bank sektoridagi amaliy natijalari ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida VBI tamoyillarining islomiy moliya rivojida o‘rni, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta‘minlashdagi funksional ahamiyati o‘rganilgan. Xususan, Malayziyada 2017-yildan buyon amal qilayotgan VBI tashabbuslari banklar faoliyatida ijobiy transformatsiyani keltirib chiqargani, moliyalashtirishning maqsadli yo‘naltirilishi, risklarni boshqarishning takomillashishi hamda aholining moliyaviy inklyuziyasi ortgani ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: islomiy moliya, barqaror rivojlanish, inkluziv moliya, risklarni boshqarish, shariatga muvofiq moliyalashtirish, iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy ta‘sir,

Kirish. So‘nggi yillarda global miqyosda moliyaviy tizimning barqarorligi, ijtimoiy adolatni ta‘minlash, atrof-muhit xavfsizligi va iqtisodiy inklyuzivlik tamoyillariga asoslangan yangi moliyaviy yondashuvlarga talab keskin ortdi. Islom moliyasi ana shu ehtiyojni qondiruvchi asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida qaralib, uning o‘ziga xos tamoyillari – ribodan voz kechish, real iqtisodga bog‘liqlik, risklarni adolatli taqsimlash va moliyaviy faoliyatning ijtimoiy maqsadlarga yo‘naltirilganligi – bugungi kunda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlovchi muhim mexanizmlar sifatida e‘tirof etilmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, Malayziya Markaziy banki (Bank Negara Malaysia) tomonidan 2017-yilda joriy qilingan Value-Based Intermediation (VBI) konsepsiyasi islomiy moliya sektoridagi eng ilg‘or strategik tashabbuslardan biri bo‘lib, u moliyaviy vositachilikni iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik qiymat yaratishga yo‘naltiruvchi integratsiyalashgan yondashuvni taklif etadi. Mazkur konsepsiya banklarning moliyaviy operatsiyalarini nafaqat rentabellik va xavflarni boshqarish bilan bog‘laydi, balki ularning jamiyat farovonligi, ekologik mas‘uliyati va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka qo‘shgan hissasini ham baholaydi.

Ushbu tezisdagi Malayziyaning VBI konsepsiyasining shakllanish omillari, nazariy asoslari, amaliy mexanizmlari, asosiy ko‘rsatkichlari hamda 2020–2024 yillardagi natijalari ilmiy yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Malayziya islom moliya tizimining o‘ziga xos jihatlaridan biri – konsepsiyasining joriy etilganligidir. Bu yondashuv islomiy moliya institutlarining faoliyatini faqat daromad olish bilan cheklamay, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik qiymat yaratishga qaratadi. VBI konsepsiyasi orqali islomiy banklar jamiyatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan, barqaror rivojlanishga xizmat qiladigan moliyaviy loyihalarni moliyalashtirishga e‘tibor qaratmoqda.

Qiymatga asoslangan vositachilik – bu islomiy moliya institutlarining faoliyatini faqat foyda keltirishga emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik qiymat yaratishga

yo'naltiruvchi konsepsiyadir. Uning mohiyati shundan iboratki, moliyaviy vositachilik jarayoni orqali yaratiladigan har bir iqtisodiy faoliyat shariat tamoyillariga mos holda adolat, barqarorlik, hamjihatlik va inson farovonligini ta'minlashga xizmat qilishi kerak.

Qiymatga asoslangan vositachilik konsepsiyasining asosiy maqsadi – islom moliya institutlarini “faoliyatdan qiymatga o'tuvchi” bosqichga olib chiqishdir, ya'ni moliyaviy operatsiyalar orqali jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan natijalarni yaratish. Bu yondashuv maqsad ash-shari'a (shariatning maqsadlari) konsepsiyasi bilan uzviy bog'langan bo'lib, inson hayoti, mulki, dinini, aqlini va naslini himoya qilish tamoyillarini iqtisodiy faoliyatga integratsiya qiladi. Ushbu konsepsiyasining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Ijtimoiy adolat va inklyuziya. Qiymatga asoslangan vositachilik orqali islomiy banklar moliyaviy xizmatlarni aholining barcha qatlamlariga, ayniqsa, past daromadli va kichik tadbirkorlik subyektlariga yo'naltiradi. Bu orqali moliyaviy tizimda tenglik va inklyuzivlik ta'minlanadi.
2. Barqaror rivojlanish va ekologik mas'uliyat. Islom moliya institutlari qiymatga asoslangan vositachilik tamoyillari asosida ekologik xavfsizlikni qo'llab-quvvatlaydigan, yashil energiya va barqaror infratuzilma loyihalarini moliyalashtiradi. Bu orqali islom moliyasi BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) bilan uyg'unlashadi.
3. Axloqiy boshqaruv va shaffoflik. Qiymatga asoslangan vositachilik modeli islomiy banklar faoliyatida korporativ boshqaruv, mas'uliyat va hisobdorlik tamoyillarini kuchaytiradi. Bu mijozlar ishonchini mustahkamlab, moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.
4. Innovatsiya va raqamli transformatsiya. Malayziyada qiymatga asoslangan vositachilik raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan. Fintech yechimlar orqali VBI asosida ishlab chiqilgan raqamli moliyaviy mahsulotlar (masalan, e-zakat, waqf-fintech, crowdfunding platformalari) aholining keng qatlamlariga moliyaviy xizmatlarni tezkor va shaffof yetkazib beradi.

Bank Negara Malaysia tomonidan 2022–2026-yillar uchun ishlab chiqilgan yo'lxaritada qiymatga asoslangan vositachilik konsepsiyasi islom moliya sektorining markaziy ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. 2024-yil holatiga ko'ra, Malayziyaning barcha yirik islomiy banklari (masalan, Bank Islam Malaysia, CIMB Islamic, Maybank Islamic) qiymatga asoslangan vositachilik tamoyillarini o'z strategiyasiga integratsiya qilgan.

BNM ma'lumotlariga ko'ra, qiymatga asoslangan vositachilik asosida faoliyat yurituvchi banklarning:

- Moliyaviy inklyuziya darajasi 15 foizga oshgan,
- Barqaror investitsiyalar hajmi 27 foizga kengaygan,
- Ijtimoiy mas'uliyatli moliyaviy mahsulotlar ulushi esa so'nggi uch yilda ikki baravar ko'paygan.

Bu natijalar Malayziyada islom moliyasining faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va axloqiy rivojlanish vositasi sifatida qaralayotganini tasdiqlaydi.

1-rasm. 2020-2024-yillar oralig'ida Malayziyada islom moliyasi va an'anaviy moliya ulushi¹

2-rasm. 2023-2024-yillar oralig'ida Malayziyada islom moliyasining ko'rsatkichlari²

2024-yilda islomiy moliyalashtirish hajmi 1 133,0 milliard ringgitni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 7,9 foizga oshdi. Bu ko'rsatkich an'anaviy moliya tizimidagi 3,5 foizlik o'sishdan deyarli ikki baravar yuqori. Bozor ulushi esa 46,6 foizga yetdi. Ushbu natija shariatga mos moliyaviy mahsulotlarga talabning ortib borayotganidan, ularning iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy ishonchni mustahkamlashdagi o'rnidan dalolat beradi.

Xulosa. Malayziya tajribasi shuni ko'rsatadiki, islomiy moliya tizimi nafaqat moliyaviy barqarorlikni, balki iqtisodiy adolat va ijtimoiy farovonlikni ham ta'minlash imkoniyatiga ega. BNMning 2024-yildagi faoliyati bu borada muhim konseptual yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etgan. Ayniqsa, qiymatga asoslangan vositachilik tamoyillari orqali moliyaviy vositachilikni maqasid Shariatga moslashtirish hamda real iqtisodiyotga ta'sirini kuchaytirish bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishilgan.

¹ Muallif ishlanmasi.

² Bank Negara of Malaysianing 2024-yilgi reporti asosida muallif tomonidan tayyorlangan

Yuqoridagi tahlillar shuni tasdiqlaydiki, 2024-yilda Malayziyada islomiy moliya sektori strategik innovatsiyalar, normativ yangiliklar va xalqaro hamkorlik orqali sezilarli o'sishga erishdi. BNM tomonidan amalga oshirilgan siyosatlar nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham ijobiy natijalar berdi.

Kelgusida bu model boshqa musulmon mamlakatlari, xususan, Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham islomiy moliya tizimini modernizatsiya qilishda namuna bo'lishi mumkin. Shariatga asoslangan, barqaror va inkluziv moliya tizimi iqtisodiy adolatni ta'minlash, kambag'allikni kamaytirish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim mexanizm sifatida o'z dolzarbligini saqlab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Safarova, N.G (2025). Malayziyada progressiv va inkluziv islomiy moliya tizimini rivojlantirish: 2024-yil tajribasi va natijalari. Yashil iqtisodiyot va tararqqiyot jurnali. №11, 40–49. 681-687.
2. Bank Negara Malaysia (2025). Annual Report 2024: Promoting a Progressive and Inclusive Islamic Financial System. Kuala Lumpur.
3. Islamic Financial Services Board (IFSB). (2024). Islamic Financial Stability Report. Kuala Lumpur.
4. World Bank & IsDB. (2024). Greening Halal Businesses Initiative Report.